

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 377.8

DOI: 10.5281/zenodo.16979756

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЛАГУСЕВ Юрий Михайлович,

Российский государственный университет социальных технологий (Москва, РФ);

Доктор педагогических наук, профессор; e-mail: yu.lagusev@rgust.ru

Аннотация. В статье рассмотрен опыт реализации проектов инклюзивного спортивного движения на примере спортивной программы Всероссийского студенческого фестиваля #ЗАОДНО. Основными проблемами, выявленными в ходе реализации инклюзивного спортивного проекта #ЗАОДНО, стали: несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечение равных возможностей во время проведения соревнований, мотивация студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры и квалификационные основания для допуска участников. Решение данных проблем видится в дальнейшем совершенствовании нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта; соблюдении социально ориентированных принципов соревновательной деятельности, массового спорта, здорового образа жизни, формирования инклюзивных смешанных команд нормотипичных участников и участников с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Ключевые слова: сфера физической культуры и спорта, адаптивная физическая культура, процессы реабилитации и абилитации, спортивная программа, социологическое исследование, инклюзивный спорт, модель объединения лиц с ОВЗ и инвалидностью в дисциплинах видов спорта

Для цитирования: Лагусев, Ю. М. Формирование мотивации студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры в процессе реализации проектов инклюзивного спортивного движения // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 194–199. DOI: 10.5281/zenodo.16979756

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

FORMATION OF STUDENTS' MOTIVATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING INCLUSIVE SPORTS MOVEMENT PROJECTS

Yuri M. LAGUSEV,

Moscow State Humanitarian and Economic University (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: yu.lagusev@rgust.ru

Abstract. The article examines the implementation experience of an inclusive sports movement projects using the example of the Russian Student Festival #ZAODNO and its sports program. The main problems identified during the implementation of the inclusive sports project #ZAODNO were: the regulatory framework imperfection, ensuring equal opportunities during competitions, students' motivation to pursue professional activities in the field of adaptive physical education and the qualification grounds for participants' admission. Solutions to these problems are seen in the further regulatory framework improvement for physical culture and sports; compliance with socially oriented principles of competition activities and popular sports as well as healthy life style; formation of inclusively mixed sports teams with disabled athletes and neurotypical participants.

Keywords: sphere of physical culture and sports, adaptive sports, adaptive physical culture, rehabilitation and habilitation processes, sports program, sociological research, inclusive sports, association model of people with disabilities in sports

For citation: Lagusev, Yu. M. (2025). Formation of students' motivation for professional activity in adaptive physical culture in the process of implementing inclusive sports movement projects. *Service plus*, 19 (3), 194–199. DOI: 10.5281/zenodo.16979756 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Актуальность исследования. Профессиональная реабилитация детей-инвалидов и взрослых инвалидов с детства тесно связана с вопросами их своевременной психолого-педагогической реабилитации и абилитации и построения образовательного маршрута.

В сфере физической культуры и спорта профессиональная деятельность реабилитационного и абилитационного характера является наиболее перспективным направлением.

В общей численности совершеннолетних инвалидов в Российской Федерации (3,8 млн человек) 35,8 % – это граждане трудоспособного возраста. Доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составляет всего 26,3 % (1 млн человек), в то время как в развитых странах Западной Европы этот показатель варьируется в диапазоне от 40 % (Норвегия) до 48 % (Франция) [1].

Важной государственной задачей в этом смысле становится подготовка квалифицированных специалистов по адаптивной физической культуре разного профиля: от социально-педагогического, социально-реабилитационного до спортивно-досугового.

ФГБОУ ИВО «Российский государственной университет социальных технологий» (далее «РГУ СоцТех») провел социологическое исследование по определению траектории профессионального развития и трудоустройства среди студентов и выпускников университета, участников спортивных команд по адаптивным видам спорта.

В РГУ СоцТех, уникальном инклюзивном университете, разработана и реализуется основная профессиональная образовательная программа направления подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», «Адаптивная физическая культура» (магистерская программа, форма обучения: очно-заочная). Разработчики и преподаватели программы – действующие тренеры паралимпийских сборных нашей страны.

Объект исследования: подготовка к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры.

Предмет исследования: мотивация обучающихся вузов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры.

Проведенное социологическое исследование состояло на первом этапе из двух опросов участников сборных команд университетов из 16 регионов РФ, участников сборных команд России по парабадминтону, баскетболу на колясках, сборной команды Москвы по мини-футболу 5x5 В1, сборной команды Москвы по виду спорта армрестлинг, лиц с ПОДА и др.

В первом опросе, касающемся спортивных состязаний на мероприятиях спортивной программы Всероссийского студенческого фестиваля #ЗАОДНО–2024 приняло участие более 100 человек, из них 8 инвалидов ПОДА, 14 слабовидящих и слепых спортсменов.

В мероприятиях спортивной программы Фестиваля всего приняли участие 178 спортсменов (21 команда) из 16 регионов РФ. Общее число инвалидов, принявших участие в фестивале, в качестве спортсменов – 38 человек (21,3 %).

Основными задачами Фестиваля являлись:

- формирование здорового образа жизни и расширение спортивных связей студенческой молодежи;
- выявление и поддержка талантливых студентов-спортсменов, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);
- популяризация доступных видов спорта для студентов с инвалидностью и ОВЗ, улучшение качества организации физического воспитания и технологического обеспечения адаптивной физкультуры работы со студентами в образовательных организациях;
- формирование площадки обмена опытом по организации инклюзивных спортивно-досуговых пространств;
- социальная адаптация студентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях социума;
- расширение и укрепление спортивных связей инклюзивных спортивных команд вузов.

Соревнования проходили по следующим видам программы: армрестлинг, бадминтон, баскетбол 3x3, бочча, дартс, микрофутзал, настольный теннис, шахматы, эстафета на воде. В состав команды от одного вуза входили не более 12 человек, в том числе не более 10 спортсменов (независимо от пола), из них не менее одного студента с инвалидностью по слуху и/или зрению и/или

Мотивация студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры

нарушению опорно-двигательного аппарата, один тренер, один руководитель.

Основные выводы по результатам первого этапа исследования:

В ходе проведения подготовительной работы и самих соревнований реализована основная идея Фестиваля, заключающаяся в объединении в единые команды лиц с ОВЗ и инвалидностью и не имеющих физических ограничений.

Предложенная модель объединения лиц с ОВЗ и инвалидностью и не имеющих физических ограничений при условии соблюдения правил техники безопасности и требований классификации может быть осуществлена в масштабах образовательной организации высшего образования.

При организации спортивно-досуговой программы фестиваля определяющим стал принцип обеспечения равных прав и возможностей инвалидов и других групп лиц с ОВЗ в области адаптивных спортивных активностей. Первоначально уделялось особое внимание инклюзивному подходу к тренировочной деятельности непосредственно на местах, в физкультурно-оздоровительных комплексах вузов [6] – участников проекта.

К сожалению, в тех дисциплинах, где этого добиться не удалось, соревнования не были проведены.

Соревнования среди смешанных команд проводились по правилам вида спорта «микрoфутзал». Состав команды три человека, из них два спортсмена-юниора, имеющих инвалидность по зрению (классы В2–В3), один спортсмен без ограничений по состоянию здоровья.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Правила вида спорта «Футбол» от 4 марта 2024 г. № 252[4] не позволил включить в команду спортсменов других нозологий, а в командах вузов не оказалось спортсменов, имеющих инвалидность по зрению.

Аналогичная ситуация произошла в баскетболе. Соревнования среди смешанных команд по баскетболу предполагались в дисциплине «баскетбол 3х3». Состав команды не более трех человек, из них два спортсмена-юниора с инвалидностью по слуху, спортсмен-юниор без ограничений по состоянию здоровья.

В соответствии с Приказом Минспорта Российской Федерации от 16.03.2017

№ 182 «Правила вида спорта «Баскетбол»» [3] организаторы не смогли включить в команду спортсменов других нозологий, а в командах вузов не смогли «отыскать» спортсменов, имеющих инвалидность по слуху.

В целом проведение инклюзивных соревнований в форме фестиваля направлено на адаптивное физическое воспитание, развитие адаптивной двигательной рекреации, адаптивной физической реабилитации и абилитации, выдвигает на первый план экстремальные и креативные виды двигательной активности.

В опросе по определению готовности обучиться и стать специалистами по адаптивной физической культуре, посвященного перспективам расширения возможностей обучающихся вузов и ссузов – граждан с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями осуществлять профессиональную деятельность по адаптивной физической культуре по психолого-педагогическому, экономико-управленческому, тренерскому и другим профилям, приняло участие более 150 человек: 23 инвалида ПОДА, 28 слабослышащих и слепых спортсменов.

Как в результате определено, на основе ответов респондентов, существует высокая востребованность в профессиональных квалификациях тренерской, инструкторской и методической направленности, особенно на муниципальном уровне, в сельских поселениях регионов Российской Федерации например, квалификация «земский тренер».

Участники исследования видят продолжение своей спортивной карьеры в тренерском и педагогическом составе, в работе со спортивными коллективами, развивая при этом материально-техническое оснащение спортивно-досуговых объектов и повышая инклюзивные возможности адаптивной физической культуры, создавая и поддерживая устойчивые социальные отношения заинтересованных в развитии потенциала смешанных команд, увлеченных разнообразными спортивными активностями.

В связи с развитием в нашей стране спортивных активностей для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе – участников СВО особую важность приобретает разработка инклюзивного подхода к организации спортивных занятий, выражающийся

Formation of students' motivation for professional activity in adaptive physical culture

в объединении в одной команде участников с инвалидностью и не имеющих физических ограничений.

Основные выводы по результатам первого этапа исследования. В целях развития рынка труда адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и совершенствования профессиональных стандартов в РФ предлагается:

- рассмотреть существующую нормативно-правовую базу Минспорта России на предмет совершенствования и устранения ограничений для формирования совмещенных инклюзивных команд по игровым командным видам спорта;
- рассмотреть возможность формирования единых медицинских критериев допуска лиц с инвалидностью к инклюзивной спортивной деятельности для отдельных групп инвалидов в зависимости от вида и степени ограничений функций;
- провести презентацию в Минспорте РФ авторского подхода «РГУ СоцТех» к организации модели тренировочной и соревновательной деятельности в инклюзивном формате смешанных спортивных команд;
- провести междисциплинарную межведомственную экспертную дискуссию о направлениях возможного развития модели тренировочной и соревновательной деятельности в инклюзивном формате смешанных спортивных команд, разрабатываемой «РГУ СоцТех»;
- создать междисциплинарную межведомственную рабочую группу по развитию модели

тренировочной и соревновательной деятельности в инклюзивном формате смешанных спортивных команд;

- организовать обсуждение на уровне регионов и Российской Федерации вопросов условий и технологий включения отдельных спортивно-досуговых активностей, реализуемых в предлагаемом инклюзивном формате, в качестве отдельных новых видов дисциплин во Всероссийский реестр.

Кроме того, возникает необходимость актуализации вопроса о включении отдельных спортивных дисциплин видов спорта «Плавание», «Легкая атлетика» и других, в полной мере реализующих системный социально-педагогический и реабилитационный подходы, основанных на воспитании поведенческих паттернов: взаимопонимания, взаимодействия и взаимной поддержки при компенсации дефицитарных физических возможностей в рамках одной команды (эстафета на воде; плавательный марафон; инклюзивный легкоатлетический марафон; спортивно-интеллектуальный марафон), в качестве полноправных дисциплин видов спорта во Всероссийский реестр.

Это позволит обеспечить развитие направлений и видов спортивной активности инвалидов и лиц с ОВЗ как одного из инструментов их максимальной социальной интеграции, адаптации, реабилитации и абилитации; будет способствовать развитию инклюзивного спортивного движения в России.

Список источников

1. «Об утверждении Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2021 № 3711-п https://ds21-uraj.r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/Rasporyazhenie_Pravitelstva_RF_ot_18.12.2021_N_3711_r_Konts_kompl_reabil_inv_do_2025.pdf
2. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964>
3. Приказ Министерства спорта РФ от 16 марта 2017 г. № 182 «Об утверждении правил вида спорта “Баскетбол”». <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossijskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/basketbol-2/>
4. Приказ Министерства спорта РФ от 4 марта 2024 г. № 252 «Об утверждении правил вида спорта “Футбол”». <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossijskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/futbol-2/>
5. Евсеев, С. П. и Аксенов, А. В. Монография «Инклюзивный спорт: обоснование оптимальных моделей развития. Минспорт РФ, ФГБОУ ВО Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 2024 – 184 с.

Мотивация студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры

6. Евсеев, С. П. Адаптивный спорт. Настольная книга тренера. Москва: ООО «ПРИНЛЕТО». 2021. – 600 с.
7. Воронцова, М. В. Макаров, В. Е., Бюндюгова, Т. В., Моздокова, Ю. С. Социальная реабилитация: учебник для вузов / М.: Издательство Юрайт. 2020. – 317 с.
8. Лагусев, Ю. М. О возможности реализации проекта региональной этноздравницы в Российской Федерации. Вестник РМАТ. 2020. № 4. Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ». – С. 116–121.
9. Рубцова, Н.О, Рубцов, А. В. Теоретико-методические основы адаптивного физического воспитания: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)». Санкт-Петербург. Лань, 2020. – 120 с.

References

1. «Ob utverzhdenii Kontseptsii razvitiya v Rossiiskoi Federatsii sistemy kompleksnoi reabilitatsii i abilitatsii invalidov, v tom chisle detei-invalidov, na period do 2025 goda» [“On approval of the Concept for the development of a comprehensive rehabilitation and habilitation system for the disabled in the Russian Federation, including children with disabilities, for the period up to 2025”]: Decree of the Government of the Russian Federation dated on December 12, 2021 № 3711-r. URL: https://ds21-urajr86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/Rasporyazhenie_Pravitelstva_RF_ot_18.12.2021_N_3711_r_Konts._kompl._reabil._inv._do_2025.pdf (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
2. *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki* [Federal State Statistics Service]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964>. (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
3. «Ob utverzhdenii pravil vida sporta «Basketbol» [“On approval of the rules of the sport of Basketball”]: Order of the Ministry of Sports of the Russian Federation dated on March 16, 2017 No. 182. URL: <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossiiskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/basketbol-2/> (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
4. «Ob utverzhdenii pravil vida sporta «Futbol» [“On approval of the rules of the sport of Football”]: Order of the Ministry of Sports of the Russian Federation dated March 4, 2024 No. 252. URL: <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossiiskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/futbol-2/> (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
5. Evseev, S. P., Aksenov, A. V. (2024). *Inklyuzivnyi sport: obosnovanie optimal'nykh modelei razvitiya* [Inclusive sport: substantiation of optimal development models]: monograph. St. Petersburg: Ministry of Sports of the Russian Federation, P.F. Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health. (In Russ.).
6. Evseev, S. P. (2021). *Adaptivnyi sport. Nastol'naya kniga trenera* [Adaptive sport. The coach's desk book]. Moscow: PRINLETO LLC. (In Russ.).
7. Vorontsova, M. V., Makarov, V. E., & Byundyugova, T. V., et al. (2020). *Sotsial'naya reabilitatsiya: uchebnik dlya vuzov* [Social rehabilitation: textbook for universities]. Moscow: Yurayt Publishing House. (In Russ.).
8. Lagusev, Yu. M. (2020). O vozmozhnosti realizatsii proekta regional'noi etnozdravnitsy v Rossiiskoi Federatsii [About the possibility of implementing a regional ethnohistory project in the Russian Federation]. *Vestnik RMAT* [Vestnik RIAT], 4, 116–121. (In Russ.).
9. Rubtsova, N. O., Rubtsov, A. V. (2020). *Teoretiko-metodicheskie osnovy adaptivnogo fizicheskogo vospitaniya* [Theoretical and methodological foundations of adaptive physical education]: textbook for students studying in the field of physical education for people with disabilities (Adaptive physical education). St. Petersburg: Lan. (In Russ.).